

ANÁLISE TEMPORAL DA TEMPERATURA DE SÃO CAETANO DO SUL – SP OBTIDA POR IMAGENS LANDSAT-8 E DADOS CETESB

DOI: 10.5281/zenodo.14901415

Viviane Bezerra da Silva¹

¹Engenharia Ambiental e Urbana – Faculdade Única de Ipatinga (FUNIP)
viviane.b.silva@hotmail.com

Adenilson Santos Matos²

²Geoprocessamento – Faculdade Única de Ipatinga (FUNIP)
adenilsoncabeca@yahoo.com.br

AT03: Engenharia e Gestão Ambiental e Sustentabilidade

RESUMO: Ao longo do tempo se tornou crescente a preocupação com as mudanças climáticas, pois causam diversos impactos ao desenvolvimento humano e cada ecossistema reage de determinada forma à mudança do clima. As ferramentas de sensoriamento remoto vêm sendo amplamente utilizadas para a aquisição dos dados de superfície e permitem o monitoramento dos ecossistemas. O presente estudo possuiu o objetivo de realizar o levantamento de uma série temporal de temperatura de uma estação automática da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), localizada no município de São Caetano do Sul e correlacioná-los com os dados de temperatura obtidos por meio de imagens Landsat-8. O valor do coeficiente de correlação de Pearson encontrado foi de 0,81, a Raiz do Erro Quadrático Médio (REQM) de 2,75°C e do Índice de Concordância (IC) de 0,43. Os resultados sugerem boa correlação entre as variáveis, entretanto há a necessidade de um maior número de dados para que seja possível verificar a concordância dos resultados e análise de uma região menos urbanizada.

Palavras-chave: Correlação; Geoprocessamento; Mudanças Climáticas; Sensoriamento Remoto.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo se tornou crescente a preocupação com as mudanças climáticas, desta forma, os estudos das séries temporais de variáveis meteorológicas se tornam de extrema importância para a identificação de alterações, tendências e para o estudo da evolução do clima de determinada região. Além disso, o estudo das séries temporais permite antever os cenários futuros e torna propício o estudo e criação de medidas de mitigação e controle.

De acordo com Monteiro (2021), o clima refere-se a um conjunto de condições médias meteorológicas que variam tanto no espaço como no tempo. Desta forma, com o objetivo de caracterizar o clima, realizam-se observações meteorológicas de cada local, utilizando instrumentos específicos para cada variável. Exemplos destas variáveis são a temperatura do ar,

a precipitação, a pressão atmosférica, a umidade relativa, a direção e velocidade do vento, a vazão dos rios, entre outras. Uma das causas das mudanças climáticas é a intensificação do efeito estufa e o consequente aquecimento global. O aquecimento global traz muitos desafios para o desenvolvimento da sociedade humana, e também para o ecossistema terrestre. Entretanto, cada ecossistema reage de determinada forma à mudança do clima (DIAS *et al.*, 2020; PESSI *et al.*, 2021).

As ferramentas de sensoriamento remoto vêm sendo amplamente utilizadas para a aquisição dos dados de superfície e permitem o monitoramento dos ecossistemas. O sensoriamento remoto é uma alternativa interessante para esse tipo de estudo, porque permite mensurar em escalas espaciais e temporais, as condições de mudanças dos ecossistemas, com um baixo custo (SILVA *et al.*, 2020; BEZERRA *et al.*, 2022). Portanto, o presente estudo possuiu o objetivo de realizar o levantamento de uma série temporal de temperatura de uma estação automática da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), localizada no município de São Caetano do Sul - SP e correlacioná-los com os dados de temperatura obtidos por meio de imagens Landsat-8, com auxílio do *software* de geoprocessamento de código aberto Qgis 3.22.16 (QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2023) e do serviço geoespacial *Google Earth Engine*, entre nos anos de 2018 a 2022.

2. METODOLOGIA

2.1 Área de Estudo

O município de São Caetano do Sul está localizado na região do Grande ABC Paulista, Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). O município possui uma extensão territorial de 15.331 km² e uma população de 161.957 habitantes (IBGE, 2020). O clima do município de São Caetano do Sul é subtropical. Seu verão é quente e chuvoso, o inverno é ameno e seco.

A estação da rede automática de monitoramento da CETESB localizada no município de São Caetano do Sul (SP) está situada na Av. Presidente Kennedy, 700 - Santa Paula, latitude -23.618427, longitude -46.556344.

2.2 Levantamento de dados e tratamento das imagens raster

A primeira etapa consistiu na aquisição de informações de temperatura no período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2022 da estação da rede automática da CETESB pelo sistema Qualar. Em seguida foram realizadas as aquisições das imagens orbitais digitais

da cidade de São Caetano do Sul, do mesmo período de 2018 a 2022, através do site do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), referentes ao satélite Landsat-8 OLI na banda 10, faixa do infravermelho termal (10.6 - 11.19 μm) do sensor TIRS (*Thermal Infrared Sensor*), nas órbitas 219 e 220 do ponto 76, com resolução espacial de 100 m. A revisita do satélite ocorre em um intervalo de 16 dias e passa pelo local de estudo próximo das 13h no horário *Greenwich Mean Time* (GMT) e às 10h do horário de Brasília.

A seleção das imagens com as especificações acima foi realizada através de linguagem de programação no *Google Earth Engine*, um serviço de processamento geoespacial. As imagens selecionadas possuíam valores abaixo de 50% de cobertura de nuvens. Também foram excluídas as imagens que apresentaram nuvens na mesma coordenada do ponto analisado, devido à impossibilidade de se obter a temperatura do local.

As imagens raster obtidas através do *Google Earth Engine* já possuíam a correção atmosférica com os dados de temperatura em Kelvin. Para o tratamento das imagens do Landsat-8 foi utilizado o *software* QGIS.

Para efeito de conhecimento no *script* de programação utilizado, aplicou-se uma sequência de equações para a obtenção das imagens contendo os dados de temperatura. Para a conversão dos dados raster utilizou-se os parâmetros fixos de conversão de níveis de cinza da imagem, para radiância. Esse procedimento pode ser observado através da Equação (1), disponibilizada através do USGS (USGS, 2019):

$$L_{\lambda} = ML * Q_{cal} + AL$$

Equação (1)

Onde:

L_{λ} : radiância espectral do sensor de abertura ($\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{sr} \cdot \mu\text{m}$)

ML: fator multiplicativo de redimensionamento de banda 10 ($3,3420\text{E}^{-04}$)

Q_{cal} é o valor quantizado calibrado pelo pixel em números digitais (DN)

AL: fator de redimensionamento aditivo da banda 10 (0,10)

Após este procedimento, a radiância espectral foi convertida em temperatura conforme a Equação (2).

$$T = \frac{K_2}{\ln\left(\frac{K_1}{L_{\lambda}} + 1\right)}$$

Equação (2)

Onde:

T: temperatura do topo da atmosfera em Kelvin (K);

K_1 : constante de calibração 1 (774,89 K);

K_2 : constante de calibração 2 (1321,08 K);

$L\lambda$: TOA radiância espectral ($W/m^2 \cdot srad \cdot \mu m$).

Como os valores de temperatura são obtidos em Kelvin, sendo necessário convertê-los para Celsius ($^{\circ}C$), para que seja possível a correlação com os dados de temperatura obtidos na estação da CETESB. A conversão dos valores foi realizada no *software* Qgis, utilizando o complemento GDAL com execução do processo em lote. Após este último procedimento foi realizada a extração dos valores de temperatura em Celsius no ponto de localização da estação CETESB com o complemento *Point Sampling Tool*.

2.3 Correlações

Após a obtenção dos valores de temperatura do Landsat-8 em Celsius, foi realizada uma comparação com os dados obtidos pela estação da CETESB. Primeiramente, utilizou-se a equação da Raiz do Erro Quadrático Médio (REQM), apresentada na Equação (3).

$$REQM = \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_i - O_i)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

Equação (3)

Onde:

REQM: Raiz do Erro Quadrático Médio das temperaturas;

E_i : valor de temperatura obtido pelo sensor TIRS do satélite Landsat-8;

O_i : valor de temperatura obtido pela estação automática de monitoramento da CETESB;

n : número de observações.

A REQM é utilizada para expressar a acurácia dos resultados numéricos, e mostra a diferença entre vos valores preditos e observados no modelo. Desta forma, quanto menor o valor de REQM, menor a variabilidade indicada entre os valores estimados e os obtidos (IBM, 2021; SILVA *et al.*, 2020). Também foi calculado o índice de concordância (IC) de Willmott (Equação 4). Esse índice varia de 0 a 1, sendo que para os valores iguais a 1 indica-se uma perfeita concordância entre os valores observados e os estimados, e para valores iguais a 0 uma total discordância entre os valores (SILVA *et al.*, 2020; WILLMOTT, 1985).

$$IC = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (E_i - O_i)^2}{\sum_{i=1}^n (|E_i - \bar{O}| + |O_i - \bar{O}|)^2}$$

Equação (4)

Onde:

IC: índice de concordância;

E_i : valor de temperatura obtido pelo sensor TIRS do satélite Landsat-8;

O_i : valor de temperatura obtido pela estação automática de monitoramento da CETESB;

n : número de observações;

\bar{O} : média aritmética dos valores observados pela estação da CETESB.

Foi realizado o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson (r) para analisar o grau de correlação entre os dados de temperatura medidos pela estação da CETESB e os obtidos por meio do satélite Landsat-8. O coeficiente de correlação varia de -1 a 1, onde os valores mais próximos ou iguais a -1 ou 1 apresentam correlações mais fortes, enquanto valores próximos ou iguais a 0 apresentam fraca ou nenhuma correlação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do *script* utilizado no *Google Earth Engine*, para 72 imagens entre o período de 2018 a 2022, sendo que conforme os critérios de seleção adotados, foram consideradas apenas 45 imagens (62,5%) no estudo. Ocorreu ausência de 9 dados da CETESB no horário de leitura do satélite (10h) e 18 imagens possuíam nuvens cobrindo o local de leitura, desta forma não foi possível obter o dado de temperatura no ponto específico. Mais especificamente, 2021 foi o ano com o menor número de imagens utilizadas.

Após a seleção das imagens foi aplicado o cálculo da Raiz do Erro Quadrático Médio (REQM). O valor obtido para o REQM foi de 2,75 °C. O índice de concordância calculado neste estudo para os dados da estação da CETESB e obtidos por Landsat-8 apresentaram um valor positivo de 0,46.

Por fim, para verificar a correlação entre as temperaturas obtidas pela estação da CETESB e por Landsat-8, foi aplicado um teste de correlação Pearson (r) para o valor médio dos dados, no período de 2018 a 2022. Foi possível verificar que a correlação é positiva e significativa, com um r de Pearson igual a 0,81 ou seja os dados possuem 81% de correlação com um intervalo de confiança de 95%. A regressão linear entre dados da estação CETESB e os dados do satélite Landsat-8 apresentou um R^2 de 0,65.

O valor do coeficiente de correlação de Pearson (r) obtido apresenta uma correlação forte (81%) entre os dados de temperatura obtidos da estação CETESB e os obtidos por meio das imagens Landsat-8. O R^2 mostra que 65 % dos valores obtidos para a temperatura por meio das imagens de satélite são diretamente relacionados aos valores captados pela estação.

Entretanto, o valor do IC foi de apenas 0,46 ou 46%. Silva *et al.* (2020), Camparotto *et al.* (2013) e Rampazo *et al.* (2019), encontraram valores de IC superiores em seus estudos onde

compararam dados variáveis de superfície com dados obtidos por sensoriamento remoto. O valor do REQM de 2,75 °C é próximo ao encontrado por Silva *et al.* (2020) que realizou um estudo onde comparou os dados obtidos por meio da estação CETESB de Sorocaba com os dados de temperatura obtidos por Landsat-8 e obteve um valor de REQM de 2,74°C.

O presente trabalho permitiu verificar a correlação entre os dados de temperatura obtidos por meio de sensoriamento remoto e pela estação automática da CETESB localizada em São Caetano do Sul. Os resultados sugerem boa correlação entre as variáveis, entretanto há a necessidade de um maior número de dados para que seja possível verificar a concordância dos resultados, além da análise de uma região menos urbanizada, pois segundo Pavão e Biudes (2016), o efeito combinado entre temperatura e umidade do ar influencia na transmissividade local e como consequência na fração da radiação emitida pela superfície que será registrada pelo sensor. Com o aumento da temperatura há a redução do vapor d'água na atmosfera, o que aumenta a transmissividade local, pois o vapor d'água tem grande interação com a radiação na faixa do infravermelho.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O valor do coeficiente de correlação de Pearson (r) obtido apresenta uma correlação forte (81%) entre os dados de temperatura obtidos da estação CETESB e os obtidos por meio das imagens Landsat-8. Entretanto há a necessidade de um maior número de dados para que seja possível verificar a concordância dos resultados. Os dados de temperatura obtidos do sensor OLI-TIRS do satélite Landsat-8 servem como uma estimativa para o monitoramento de regiões específicas e ecossistemas. Sugere-se para trabalhos futuros, a análise de uma série temporal para um período superior a 5 anos, com um maior número de dados disponíveis e também uma comparação entre regiões mais e menos urbanizadas.

REFERÊNCIAS

BEZERRA, A. C. *et al.* Como os Produtos MODIS têm sido Utilizados para Análise dos Parâmetros Biofísicos em Regiões Semiáridas? Uma Revisão Bibliométrica e de Literatura. **Revista Brasileira de Cartografia**, 74(3), 597–615, 2022. DOI: <https://doi.org/10.14393/rbcv74n3-64974>.

CAMPAROTTO, L. B. *et al.* Validação de dados termopluviométricos obtidos via sensoriamento remoto para o Estado de São Paulo. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, 17(6), 665–671, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1415-43662013000600013>.

DIAS, L. A. *et al.* Mudanças climáticas nos ecossistemas agrícolas e naturais: medidas de mitigação e adaptação. **Agropecuária Catarinense**, 33(2), 82-87, 2020. DOI: <https://doi.org/10.52945/rac.v33i2.523>.

IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA. Cidades@, IBGE, [s.l.], 2020. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 17 abr. 2023.

IBM. Raiz do erro quadrático médio. IBM Cloud Pak for Data, 2021. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/cloud-paks/cp-data/3.5.0?topic=overview-root-mean-squared-error>. Acesso em: 17 abr. 2023.

MONTEIRO, A. C. P. **Análise de séries temporais de dados meteorológicos da cidade do Porto**. 2021. 145 f. Dissertação (Mestrado Integrado em Engenharia de Redes e Sistemas Informáticos), Departamento de Ciência de Computadores, Universidade do Porto, Portugal, 2021. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/140059>. Acesso em: 05 fev. 2025.

PAVÃO, V. M. BIUDES, M. S. **Efeitos da correção atmosférica em imagens Landsat 8 e diferentes modelos de radiação solar global na estimativa do saldo de radiação superficial**. 2016. 46 f. Dissertação (Mestrado em Física Ambiental), Instituto de Física., Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, 2016. Disponível em: <http://ri.ufmt.br/handle/1/2999>. Acesso em: 05 fev. 2025.

PESSI, D. D. *et al.* Geotecnologia e mudanças climáticas em vegetação de altitude. **Research, Society and Development**, 10(8), e58710817657, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i8.17657.

QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2023. QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation Project. Disponível em: <http://qgis.osgeo.org>. Acesso em: 02 mar. 2024.

RAMPAZO, N. A. M., *et al.* Comparação entre dados meteorológicos provenientes de sensoriamento remoto (modelados e de satélites) e de estações de superfície. **Revista Brasileira de Geografia Física**, 12(2), 412-426, 2019. DOI: <https://doi.org/10.26848/rbgf.v12.2.p412-426>.

SILVA, D. C. C. *et al.* Análise temporal da temperatura de superfície obtida por sensoriamento remoto. **Holos Environment**, 20(2), 186-197, 2020. DOI: <https://doi.org/10.14295/holos.v20i2.12374>.

USGS - United States Geological Survey. Landsat 8 (L8) Data Uses Handbook. Department of the Interior, nov. 2019. Disponível em: <https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-8-data-users-handbook>. Acesso em: 17 abr. 2023.

WILLMOTT, C. J. *et al.* Statistics for evaluation and comparison of models. **Journal of Geophysical Research**, 0(C5), 8995-9005, 1985.

**I CONGRESSO NACIONAL DE
ENGENHARIA (I CONENG)**

I CONENG
I CONGRESSO NACIONAL
DE ENGENHARIA
